

L.BUDAGOV LUG‘ATIDA “МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ КИРГИЗСКОГО НАРЕЧИЯ” ASARINING AHAMIYATI

Mahliyoxon Tuxtasinova Shavkatjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti, tayanch doktorant

E-mail: mahliyoshavkatjonovna@gmail.com

Tel: +998999997953

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275891>

Annotatsiya: Mazkur maqola Lazar Zaharovich Budagovning “Сравнительный словарь турецко-татарских наречий” lug‘at tarkibiga kiritilgan turkiy xalqlar leksemalarining izohlanishi uchun asos bo‘lgan manbalardan N. Ilminskiyning “Материалы к изучению киргизского наречия” asari va uning leksemalar tahlilidagi ahamiyati xususidadir. Muallif har bir xalq leksikoniga mansub so‘zlarni yoritishda ayni xalqqa mansub bo‘lgan badiiy ijod namunalariга murojaat etgan holda ulardan parcha keltirish asnosida izohlar ketiradi. Qirg‘iz lahjasiga oid materiallari jamlangan asari qirg‘iz, qozon, shuningdek, chig‘atoy, tatar kabi dialektlarga mansub leksemalarni ifodalashda muhim manba bo‘lib xizmat qilgan. Lug‘at-maqola tarkibida leksema ifodalayotgan ma‘noni aks ettirishda N. Ilminskiy asaridan foydalangan holda leksemalar tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: lug‘at-maqola, leksema, lahja, manba, chig‘atoy, qozon, qirg‘iz so‘z boyligi.

Ma‘lumki, L. Budagovning lug‘ati O‘rta Osiyo xalqlari tili haqida qimmatli ma‘lumotlarni o‘zida jamlagan manbadir. N. Ilminskiyning qirg‘iz lahjasiga oid materiallari jamlangan “Материалы к изучению киргизского наречия” asari qirg‘iz, qozon kabi tillarga mansub leksemalarni ifodalashda muhim manba bo‘lib xizmat qilgan. 1860-yilda N. Ilminskiyning qirg‘iz tiliga oid materiallari “Материалы к изучению киргизского наречия” nomi bilan Qozonda nashr etilgan va bu L. Budagov uchun noyob manbalardan biri sanalgan asar lug‘atda *Ильм.* belgisi bilan berilgan.

Qirg‘izcha *آتقارماق atqarmaq* “ishni yakunlash, vazifani bajarish” (I, 10) leksema maqolasida uning qo‘llanishiga doir parcha keltiradi: N. Ilminskiyning asarida “*Аткар* окончить дело, исполнить обязанность; *قوناغدارمدن اتقارديم* *конагим д’ аткардим* отделился отъ гостей, – угостилъ и отпустилъ ихъ.¹” – “*mehmonlardan qutildi – mehmon qildi va qo‘yib yubordi*” tarzida izohlangan leksema lug‘atda *куп.* belgisi bilan berilgan. “Qadam” leksemasi umumturkiy hamda qozonchada faol bo‘lgan *آدۆم adüm* (I, 21). Lug‘atda *тур. каз.* belgisi bilan beriluvchi leksema grafikasi ham turlicha bo‘lib, *آدوم , آدويم , آدويم adüm, adim, adüm adüm* “qadam baqadam”, *ادملاقمق adimlämaq* “qadamlamoq, yurmoq” kabi derivatlari mavjud.

Qirg‘izcha “o‘tmoq, oshib o‘tmoq” semasi ifodalanishi *اتتاول attäv* leksemasi (I, 21) orqali yuzaga chiqadi. Leksema maqolasida N. Ilminskiy asaridan qirg‘iz xalqi odatlaridan biri aks etgan parcha keltirilgan: “(yerga qoziq bilan qoqilgan) arqon va temirchining – *جلیدن کور و کدن اتتا مایدی*² bosqonidan sakrab o‘tmaslik kerak”. “Материалы к изучению киргизского наречия” da *آدۆм* leksema izohi “*Адым шагъ. Атта перешагнуть; жёліден, көрүктөн аттамайды киргизы*

¹ Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия / Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Кн. III, IV. – Казань, 1860. – С. 147.

² Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – СПб. I том. 1869 – С. 21.

не перешагиваютъ чрезъ жѣлі, чрезъ кузнечный мехъ.³” tarzida izohlanligi muallif qirg‘iz tiliga oid leksemalarni yoritishda ayni manbadan foydalanganini dalillaydi. Bundan tashqari, qirg‘izcha leksema izohiga qo‘shimcha ma‘lumot berishda N.Ilminskiy materiallaridan foydalanilgan. *آط چونگقاي* *шункгай*, qo‘g‘aning ildizi (I, 58), “*Атшунькаі корень кузу (родъ камыша), которій киргизы пекутъ и едятъ*”⁴ – *آط چونگقاي* qo‘g‘aning ildizi (qamishning bir turi), qirg‘izlar uning ildizini pishirib yeyishadi kabi.

Chig‘atoy so‘z boyligida oronim sifatida qo‘llangan *آدیر* *adir* (I, 20) leksemasi muallif tomonidan “qir-adir, uyum; past-balandliklardan iborat bo‘lgan hudud, yer”ni ifodalashi qayd etilib, leksema metaforik jihatdan “hech narsaga e‘tibor bermaydigan, biror narsani tushirish va sindirish yoki birovga turtinib ketib uning xafa bo‘lishiga-da e‘tibor bermaydigan odam”ga nisbatan shaxsning xarakteridagi mavjud salbiy xususiyatni ifodalashda qo‘llanganini keltirar ekan, leksemadan hosil qilingan *ادیرلانماق* - *adirlanmaq* fe‘li N.Ilminskiyning “Qirg‘iz tilini o‘rganishga oid materiallar” so‘zlashgichida keltirilgan ma‘lumotga ko‘ra, “o‘zini ehtiyot qilmaslik”⁵ ma‘nosini aks ettiradi.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida “sutkaning kun botishidan kun chiqishigacha qismi”ni (O‘TEL, 400) anglatgan *tun* leksemasi qadimgi turkiy tilda ham ayni ma‘noni ifodalagan. Bu ot asli *تُون* *tün* tarzida talaffuz qilingan (PDP, 435; Devon, I, 325). Chig‘atoy hamda tatar so‘z boyligi uchun birday taalluqli bo‘lgan *تُون* *tün* (I, 408) leksemasi umumturkiy tilda “sutkadan oldingi vaqt”ni ifodalovchi *تُون* “kecha”, *اورتاس*, *تون باری*, *تون تون*, *يارتی تون* – “yarim tun, tun yarmi”, *تونده*, *ونله* – “tunda”; chig‘atoychada “qorongi tun” ma‘nosida *تونگه* *tüngi* leksemasi (I, 408) qo‘llangan. Ayni leksema lug‘at maqolasida muallif qirg‘iz tilida leksema *تون قاتوو* shaklida qo‘llanishini qayd etar ekan, leksemaning “butun tun bo‘yi dam olmasdan yurish”⁶ izohini N. Ilminskiy asaridan keltiradi.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida tahlilga tortilgan *تُون* *tün* leksema tarkibidagi *ü* unlisining yumshoqlik belgisi yo‘qolgan (O‘TEL, 400).

Eski o‘zbek adabiy tilida “charchamoq, tolmoq, ozib ketmoq, holsizlanmoq” ma‘nolarini anglatuvchi *آریمق* *Arımaq*, *ارماق*, *arumaq*, *arımaq* (I, 34) leksemasi faol qo‘llangan. “Ozib ketmoq” ma‘nosi hozirgi o‘zbek adabiy tilida “etililik darajasi me‘yordan past”, “ozg‘in” belgilarini aks ettiruvchi *oriq* leksemasi orqali ifodalanadi. Bu sifat qadimgi turkiy tildagi “oz-” ma‘nosini anglatgan ar- fe‘lidan (DS, 50: ar- II 2) –(i)q qo‘shimchasi bilan yasalgan (ESTYA, I, 161; Devon, I, 97); o‘zbek tilida a unlisi â unlisiga almashgan, i unlisining qattqlik belgisi yo‘qolgan: ar- +iıq = ariıq > äriıq. Bu so‘z hozirgi o‘zbek tilida ko‘pincha äriıq (shevalarda äriıq) tarzida talaffuz qilinuvchi leksemadan (r undoshining qatlanishi ma‘noni kuchaytirishga xizmat qiladi) (O‘TEL, 256) –la yasovchi qo‘shimcha qo‘shish orqali oriıqla fe‘li hosil qilingan. “Oriıqlamoq” qadimgi turkiy tilda *ozmoq* leksemasi orqali ifodalangan va bu so‘z ar- tarzida talaffuz qilingan fe‘lning az- shakliga teng bo‘lib (ESTYA, I, 161), o‘zbek tilida a unlisi â unlisiga almashgan: (ar- > az-) > âz- (O‘TEL, 247).

³ Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия / Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Кн. III, IV. – Казань, 1860. –Б. 148.

⁴ Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия / Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Кн. III, IV. – Казань, 1860. –Б. 147.

⁵ Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия / Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Кн. III, IV. Казань, 1860. – С. 44. <http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1550712>

⁶ Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия / Учёные записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Кн. III, IV. Казань, 1860. – С. 118. <http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1550712>

